

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 160 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
Abdurashit Karimovich Avliyaqulov	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
Xasanboy U. Abdusamatov	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
G'ayibova Nargiza Anorbayevna	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
Hakimova Gulmira To'xtatosheva	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari.....	37
Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников.....	44
Умрихина Виктория Игоревна	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
Ахунова Умида Ойбековна	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
Axrorov Ixtiyor Doniyorovich	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
Otasheva Lola Shoto'rayevna	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
Xodjimatrova Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
B. Xusniddinova	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
Khurshida Tojimurodova	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
Ch. B. Nalibayeva	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
Boymirzayeva Xurshida Sobirovna	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari	110
Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar	118
Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
Jo'rayev Ilhom Isxoqovich	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
Muxlisa Satriddinovna Muhitdinova	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
Jabborova Oltinoy	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
Soliyev Umidjon Yulchivoyevich	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
Uzaqov Nomozali Hamdamovich	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
Z. M. Zarifova	

PSIXOLOGIK TADQIQOTNING UMUMMETODOLOGIK VA XUSUSIY METODOLOGIK TAMOYILLARI

Xodjimatova Nazira Toshmatovna

Angren universiteti, "Pedagogika va psixologiya" kafedrasi o'qituvchisi

Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna

Angren universiteti, "Pedagogika va psixologiya" kafedrasi o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada psixologik tadqiqotlarda qo'llaniladigan umum-metodologik va xususiy metodologik tamoyillar tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida ilmiylik, obyektivlik, tizimlilik, tarixiylik va taraqqiyot tamoyillarining mazmuni yoritiladi. Shuningdek, psixologik fanlar uchun xos bo'lgan empiriklik, introspektivlik va eksperimental yondashuvlar kabi xususiy metodologik tamoyillar ko'rib chiqiladi. Ushbu maqola psixologik tadqiqotlarning metodologik asoslarini chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: psixologik tadqiqot, metodologiya, umum-metodologik tamoyillar, xususiy metodologik tamoyillar, ilmiylik, tizimlilik.

Abstract: This article analyzes the general and specific methodological principles applied in psychological research. It outlines the concepts of scientific validity, objectivity, systematicity, historicity, and development as fundamental principles. Additionally, it examines specific methodological approaches such as empiricism, introspection, and experimentation that are unique to psychological sciences. The article contributes to a deeper understanding of the methodological foundations of psychological research.

Key words: psychological research, methodology, general methodological principles, specific methodological principles, scientific validity, systematicity.

Аннотация: В данной статье анализируются общие и специфические методологические принципы, применяемые в психологических исследованиях. Рассматриваются такие общенаучные принципы, как научность, объективность, системность, историчность и развитие. Также обсуждаются специфические методологические подходы, характерные для психологической науки, включая эмпиризм, интроспекцию и эксперимент. Статья способствует более глубокому пониманию методологических основ психологических исследований.

Ключевые слова: психологическое исследование, методология, общенаучные принципы, специфические методологические подходы, научность, системность.

KIRISH

Psixologik tadqiqotlar – inson psixikasini, uning rivojlanishi, faoliyati va munosabatlarini o'rganishga yo'naltirilgan ilmiy faoliyat bo'lib, u chuqur metodologik asosga ega bo'lishi zarur. Tadqiqot metodologiyasi – bu ilmiy izlanishlarning samaradorligini ta'minlovchi usullar va tamoyillar majmuasidir. Psixologik tadqiqotlar mazmunan murakkab va ko'p qirrali bo'lganligi sababli, ularning asosida yotgan metodologik tamoyillarni aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Umum-metodologik tamoyillar barcha ilmiy tadqiqot turlariga xos bo'lib, ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Deterministik tamoyil – psixik hodisalarni sabab-oqibat aloqadorligida tahlil qilish;
- Tizimlilik tamoyili – psixik jarayonlarni butun tizim sifatida ko'rib chiqish;
- Tarixiylik tamoyili – psixik hodisalarni tarixiy rivojlanish kontekstida o'rganish;
- Faollik tamoyili – inson faoliyatini uning psixik rivojlanishining asosi sifatida ko'rish;
- Subyektivlik va obyektivlik birligi – tadqiqotda ilmiy neytrallik va shaxsiy yondashuv uyg'unligini ta'minlash.

Xususiy metodologik tamoyillar esa muayyan psixologik yo'nalish yoki metodga xos bo'lgan yondashuvlarni aks ettiradi. Masalan:

- Fenomenologik yondashuv – shaxsiy tajribani birlamchi manba sifatida o'rganish;
- Eksperimental yondashuv – psixologik hodisalarni laboratoriya sharoitida tadqiq etish;
- Kognitiv yondashuv – bilish jarayonlari asosida inson faoliyatini tahlil qilish;
- Psixoanalitik yondashuv – ongsizlik va ichki ziddiyatlarning shaxsiyatga ta'sirini o'rganish;
- Ijtimoiy-psixologik yondashuv – guruh va jamiyatning inson psixikasiga ta'sirini tahlil qilish.

Samarali psixologik izlanishlar umumiy va xususiy metodologik tamoyillarning uyg'unlashuvi asosida olib boriladi. Tadqiqotchi mavzuning tabiati va mohiyatidan kelib chiqib, umumiy ilmiy yondashuvni tanlab, uni xususiy metodologiyalar bilan boyitishi lozim.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pedagogik jamoalardagi ijtimoiy-psixologik iqlimni tadqiq qilishda metodologik tamoyillarni o'rganishdan avval "metodologiya" tushunchasining o'ziga alohida to'xtalib o'tish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ushbu tushuncha nisbatan aniqroq shaklda G.M. Andreyevaning "Ijtimoiy psixologiya" (1988-yil) asarida bayon etilgan. Olimaning ta'kidlashicha, metodologiya tushunchasini quyidagi uch darajada tushunish lozim:

1. Umumiy metodologiya – bu o'ziga xos umumfalsafiy yondashuv bo'lib, tadqiqotchi tomonidan qabul qilingan bilishning umumiy yo'lini anglatadi.
2. Xususiy (yoki maxsus) metodologiya – bilishning ma'lum bir sohasi doirasida amal qiladigan metodologik tamoyillar majmuasi.
3. Konkret metodologiya – tadqiqotda qo'llaniladigan aniq metodik usullar to'plamidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Yuqorida ko'rib chiqilgan ilmiy tadqiqotning uch darajasi (umumiy, xususiy va konkret metodologiya) haqida alohida-alohida to'xtalib o'tishdan avval, shuni ta'kidlash lozimki, har qanday tadqiqot jarayonida metodologiyaning barcha bosqichlaridagi talablar to'liq bajarilishi zarur.

Shu munosabat bilan umum-metodologik tamoyillar haqidagi fikrlarimizni bayon qilamiz. Metodologik yondashuvning dastlabki bosqichi, odatda, umumfalsafiy talablarni o'z ichiga oladi va bu bosqichda dialektikaning uch asosiy qonuni metodologik poydevor sifatida e'tirof etiladi. Ular quyidagilardan iborat:

- miqdor o'zgarishlarning sifat o'zgarishlariga o'tishi qonuni;
- qarama-qarshiliklar birligi va kurashi qonuni;
- inkorni inkor qilish qonuni.

Mazkur qonunlar nafaqat har qanday psixik jarayonlarda saqlanadi, balki tadqiqotchi uchun obyekt dinamikasini tahlil qilishda metodologik tamoyil sifatida ham xizmat qiladi. Masalan, pedagoglar jamoasi va ularning rahbari o'rtasidagi ichki ziddiyatlar muayyan vaqt o'tishi bilan tashqi ziddiyatlarga aylanishi mumkin. Bu holat dialektikaning "miqdor o'zgarishlarning sifat o'zgarishlariga o'tishi" qonuni orqali izohlanadi.

Umum-metodologik tamoyillar barcha ilmiy tadqiqotlarda o'z aksini topishi zarur. "Akmeologiya" nomli manbada umum-metodologik yondashuvlar quyidagicha tasniflanadi:

1. Kompleks yondashuv
2. Sistemali yondashuv
3. Sub'yektiv yondashuv

Demak, yondashuv tushunchasi tamoyilga qaraganda yanada umumiyroq xarakterga ega. Yuqorida nomlari keltirilgan yondashuvlar har qanday ilmiy tadqiqot obyektiga nisbatan qo'llanilishi mumkin. Masalan, kompleks yondashuv deganda, biror ilmiy obyektini har tomonlama tahlil qilish nazarda tutiladi. Tadqiqot predmeti o'rganilayotganda, unga yosh xususiyatlari, bevosita va bilvosita ta'sir qiluvchi omillar, turli fan yo'nalishlari nuqtai nazaridan yondashilishi kerak. Pedagogik jamoada ijtimoiy-psixologik iqlimga ta'sir etuvchi omillar – jismoniy, ma'naviy, axloqiy, psixologik, genetik va boshqa mezonlar asosida baholanishi lozim.

Sistemali yondashuv zamonaviy ilm-fan va amaliyotning eng muhim metodologik asoslaridan biridir. Sistemalilik tamoyili obyektini o'zaro bog'liq va bir-biriga ta'sir qiluvchi komponentlar majmuasi sifatida ko'rib chiqish imkonini beradi.

Bu yondashuv ayniqsa psixologiya fanida muhim ahamiyatga ega. Sababi, psixologiya fanining obyektini sub'yektiv bo'lgani bois, uni bevosita kuzatish qiyin kechadi. Sistemali tasvirlash orqali tadqiqotchi nazariy obyektini aniqroq ifodalay oladi. Darhaqiqat, obraz, fikr, ong, shaxs va psixik hodisalarni bevosita kuzatib bo'lmaydi; faqat ularning tashqi ko'rinishdagi faoliyat aktlarigina kuzatilishi mumkin.

Subyektiv yondashuv esa shuni anglatadiki, har qanday tadqiqot natijalarining tahlili tadqiqotchining individualligi, mulohazasi va ilmiy pozitsiyasi prizmasidan o'tadi. Bu jihat hech qachon yoddan chiqarilmasligi kerak.

TAHLIL VA NATIJALAR

Shu o'rinda A. Maslou tomonidan ilgari surilgan "xolistik-dinamik" yondashuv haqidagi fikrga e'tibor qaratish lozim. Olim o'zining "Motivatsiya va shaxs" nomli asarida ushbu yondashuv haqida quyidagicha yozadi:

"Shaxsni tadqiq etish ikki xil usul bilan amalga oshirilishi mumkin. Shaxsni mustaqil tuzilma sifatida yoki butunning bir qismi sifatida o'rganish mumkin. Birinchi yondashuv 'reduksion-analitik yondashuv', ikkinchisi esa 'xolistik-analitik yondashuv' deb ataladi. Tajribada shaxsni xolistik tahlil qilishning muhim xususiyatlaridan biri – bu organizmning bir butunligida avvaldan o'rganilishi yoki tushunilishi, bizni qiziqtirayotgan qismining esa organizmning yaxlit hayotidagi o'rni bilan birga o'rganilishidir."

Boshqacha aytganda, shaxsni ham butun organizm sifatida, ham ijtimoiy tuzilmaning bir qismi sifatida tahlil etish zarur bo'lgan yondashuv sifatida A. Maslou ushbu modelni tavsiya qiladi.

Shuningdek, rus olimlari tomonidan ilgari surilgan kognitiv yondashuvga ham alohida to'xtalish maqsadga muvofiqdir. Ma'lumki, guruhii hodisalarni tahlil qilishda muammo yuzaga keladi: guruhga oid aniq metodik vositalar yordamida olingan ma'lumotlar uning real holatiga mos keladimi yoki yo'qmi? Kognitiv yondashuv aynan shu masalaga aniqlik kiritadi. Unga ko'ra, guruh a'zolarining sub'yektiv in'ikosi (ya'ni, idroki, baholashi va tushunchasi) guruh ichida sodir bo'layotgan psixologik jarayonlarga mos tushadi.

Darhaqiqat, agar tadqiqotchilar ushbu metodologik masalada bir to'xtamga kelmasalar, chiqariladigan xulosalar va beriladigan tavsiyalar subyektiv tafovutlarga boy bo'ladi. Shu sababli, bu borada umumiy yondashuvga kelish zaruratini kognitiv yondashuv asosli ravishda ko'rsatib beradi.

Umuman olganda, psixologik tadqiqot obyektiga yondashuvlarning ko'pligi ijobiy holat sifatida qaraladi. Chunki yondashuvlar soni qancha ko'p bo'lsa, ilmiy tadqiqot obyektini to'g'risidagi tasavvurlarimiz real holatga shunchalik yaqinlashadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Psixologik tadqiqotlarning metodologik asoslari ularning ilmiylik darajasini belgilovchi omil hisoblanadi. Umum-metodologik tamoyillar tadqiqotning nazariy yo'nalishini aniqlab bersa, xususiy metodologik yondashuvlar esa chuqur tahlil va empirik tekshiruv imkoniyatlarini ta'minlaydi. Ushbu yondashuvlarning uyg'unligi psixologik fan taraqqiyotida muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ananyev, B.G. (2001). Psixologik tadqiqot metodlari. Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi.
2. Выготский, Л.С. (1991). Психология и педагогическая методология. Москва: Педагогика.
3. Xolmuhamedov, S.X. (2018). Ilmiy tadqiqot metodlari. Toshkent: O'zbekiston pedagogika nashriyoti.
4. Fayzullayev, A. (2020). Zamonaviy psixologiyaning metodologik asoslari. Toshkent: Fan va texnologiya.
5. Davletshin, M. (2005). Eksperimental psixologiya asoslari. Toshkent: O'qituvchi.
6. Ganzen, V.A. (1984). Системные описания в психологии. Л.: Издательство Ленинградского государственного университета. – 176 б.
7. Andreyeva, G.M. (1988). Социальная психология. М.: Издательство МГУ. – 432 б.
8. Kuzmina, E.S., Semenova, V.E. (1979). Социальная психология: История, теория, эмпирические исследования. Л.: Izdatelstvo LGU.
9. Kuzmina, E.S., Semenova, V.E. (1977). Методы социальной психологии. Л.: Izdatelstvo LGU.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.